

SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DO PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO E TESTES DIAGNÓSTICOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 16/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10395735

Mayara Moraes Pinto

Orientadora: Ana Serpa

RESUMO

Apesar da sífilis adquirida ser mais comum entre os jovens, ela também pode afetar a população idosa, afinal de contas, muitos idosos tem mantido sua vida sexual ativa. Infecções Sexualmente transmissíveis (IST) na terceira idade tem sido um tema bastante negligenciado pela sociedade ou pelos profissionais da saúde. Deste modo, levando em consideração a alta prevalência nos últimos anos de sífilis nessa população, este trabalho de revisão integrativa teve como objetivo principal, analisar os casos de sífilis adquirida na terceira idade, destacando o perfil dos pacientes e os principais métodos diagnósticos utilizados. Esse estudo caracteriza-se com uma revisão integrativa de literatura, e os dados bibliográficos foram coletados no banco de dados da SciELO, MEDLINE, LILACS, PUBMED e Google Acadêmico. Portanto, após

o levantamento bibliográfico, pode-se constatar que no Brasil, nos últimos dez anos, houve uma maior preponderância de pacientes idosos reagentes para sífilis adquirida (sexo feminino – N=06/60%, com faixa etária \geq 60 anos – N=06/60%), autodeclaradas raça/cor parda (N=03/30%), com ensino fundamental fundamenta/ médio completo e incompleto (ambos N=02/20% respectivamente), residentes da região Nordeste (N=04/40%), nos estados no Maranhão (N=02/20%), Pernambuco (N=01/10%) e Rio Grande do Norte (N=01/10%), diagnosticadas através de exames laboratoriais (VDRL) (N=02/20%). Assim, essa alta incidência em todo o Brasil, destaca a necessidade de maiores planejamentos e desenvolvimentos de ações eficazes e multidisciplinares para a prevenção e assistência adaptada a esse público.

Palavras-chave: Sífilis adquirida. População idosa. VDRL.

ABSTRACT

Although acquired syphilis is more common among young people, it can also affect the elderly population, after all, many elderly people have maintained their sexual lives active. Sexually transmitted infections (STIs) in old age have been a topic largely neglected by society or health professionals. Therefore, taking into account the high prevalence of syphilis in this population in recent years, this integrative review work had as its main objective to analyze cases of syphilis acquired in old age, highlighting the profile of patients and the main diagnostic methods used. This study is characterized by an integrative literature review, and bibliographic data was collected from the SciELO, MEDLINE, LILACS, PUBMED and Google Scholar databases. Therefore, after the bibliographic survey, it can be seen that in Brazil, in the last ten years, there has been a greater preponderance of elderly patients reactive for acquired syphilis (female sex – N=06/60%, aged \geq 60 years – N =06/60%), self-declared mixed race/color (N=03/30%), with complete and incomplete primary/secondary education (both N=02/20% respectively), residents of the Northeast region (N=04/ 40%), in the states of Maranhão (N=02/20%), Pernambuco

(N=01/10%) and Rio Grande do Norte (N=01/10%), diagnosed through laboratory tests (VDRL) (N =02/20%). Thus, this high incidence throughout Brazil highlights the need for greater planning and development of effective and multidisciplinary actions for prevention and assistance adapted to this population.

Keywords: Acquired syphilis. Elderly population. VDRL.

1 INTRODUÇÃO

Em saúde pública, a sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, exclusiva do ser humano, significativamente importante a nível mundial. Ela é causada pela bactéria *Treponema Pallidum*, e caso não seja devidamente tratada, poderá evoluir para a sua forma crônica.¹ Existem vários fatores associados à sua ocorrência, entre eles o baixo nível socioeconômico, dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, entre outros; e sobre sua transmissão, ela pode ocorrer por contato sexual (Infecção Sexualmente Transmissível – IST), transfusão sanguínea ou transmissão vertical (da mãe para o feto).²

Essa patologia divide-se em três fases distintas: a primeira é caracterizada pelo aparecimento de uma lesão indolor denominada cancro duro; na segunda surgem exantemas cutâneos em forma de máculas, pápulas ou de condiloma lata (o perigo de transmissão nessa fase é maior); e na última, a doença pode manifestar-se em um período de dez anos ou mais, surgindo na forma de inflamação, destruindo tecidos e ossos, chegando a atingir o sistema cardiovascular e neural. Entre a segunda e terceira fase, existe um período de latência que se subdivide em recente, tardio e sem manifestações clínicas.³

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a cada ano ocorra cerca de 12 milhões de casos de sífilis adquirida no mundo, principalmente em países que estão em desenvolvimento. No Brasil por exemplo, dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (MS), mostraram que de 2010 a 2018, houve um aumento

expressivo do número de ocorrências de sífilis adquirida em todas as regiões brasileiras, chegando na totalidade de 58,1 casos por 100 mil habitantes.^{3, 4, 5}

Sobre o tratamento para sífilis, o preconizado pelo MS é a aplicação de penicilina G benzatina.⁶ E no que se refere à assistência aos pacientes, o seu diagnóstico ocorre por meio da identificação de suas formas clínicas (sendo a sífilis primária a mais comum), ou ainda por meio de testes imunológicos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS): treponêmicos (teste rápidos e FTA-abs) ou não treponêmicos (Venereal Disease Research Laboratory – VDRL).^{1, 2, 7} Caso haja algum tipo de falhas no tratamento, esta patologia pode evoluir de fases rapidamente.³

Apesar da sífilis adquirida ser mais comum entre os jovens, ela também pode afetar a população idosa, afinal de contas, muitos idosos tem mantido sua vida sexual ativa, visto que os avanços sociais e da medicina além favoreceram não somente a longevidade, mas ainda contribuíram com as reposições hormonais e os medicamentos para impotência. Nessa conjuntura, o MS mostrou no Brasil, um aumento significativo nos casos de sífilis na faixa etária ≥ 50 anos (22.011 notificações em 2017), relacionado especialmente a desinformação. Casos como esses são extremamente perigosos, pois esses indivíduos além de desenvolverem quadro de demência, podem também ir a óbito.^{6, 8, 9}

As IST's na terceira idade tem sido um tema bastante negligenciado pela sociedade ou pelos profissionais da saúde. A falta de prevenção, como camisinhas por exemplo, acaba sendo fruto de um preconceito existente em relação a sexualidade nessa idade. Todos esses fatores tornam essa população mais vulnerável a ocorridos como esses.¹⁰ Nesse sentido, faz-se necessário que os profissionais de saúde junto com as autoridades, criem mais espaços de discussão e até programas de prevenção relacionados a esse tema.⁸

É dever dos profissionais da saúde prestarem as devidas orientações sobre os riscos de contaminação, aconselhamento para a realização de testes rápidos, exames complementares para a prevenção de qualquer tipo de IST, bem como a melhora da detecção das doenças em estágios mais precoces. Em razão da importância desse tema essa pesquisa foi desenvolvida, pois torna-se necessário conhecer a realidade no qual estamos inseridos, em especial a ocorrência de agravos como esses, a fim de que com os resultados obtidos, novas políticas públicas e estratégias de prevenção e controle da sífilis na terceira idade, possam ser criadas.

Mediante a identificação desse significativo assunto de cunho social, foi levantado o seguinte questionamento que norteou este trabalho: “qual o perfil epidemiológico dos idosos brasileiros diagnosticados com sífilis adquirida?”

Deste modo, levando em consideração a alta prevalência nos últimos anos de sífilis nessa população, este trabalho de revisão integrativa teve como objetivo principal, analisar os casos de sífilis adquirida na terceira idade, destacando o perfil dos pacientes e os principais métodos diagnósticos utilizados.

2 METODOLOGIA

Esse estudo caracteriza-se com uma revisão integrativa de literatura. Os dados bibliográficos foram coletados no banco de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e Google Acadêmico.

Para selecionar os artigos, foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH), em português e inglês: sífilis “*syphilis*”, idosos “*old-aged*” e *Treponema pallidum* combinados.

No Quadro 1 está descrito a busca realizada nas bases de dados mencionadas anteriormente, sobre sífilis adquirida em idosos no Brasil.

Quadro 1: Busca realizada nas bases de dados sobre sífilis adquirida em idosos no Brasil.

Descritores	Scielo	Medline	Lilacs	Pubmed	Google acadêmico	Total
Idosos+sifilis	04	281	17	—	1378	1680
Old-aged+syphilis	—	214	16	—	226	456
Idosos+ <i>Treponema pallidum</i>	—	110	06	—	346	462
Old-aged + <i>Treponema pallidum</i>	—	98	07	—	25	130
Total	04	703	46	—	1975	2728

Fonte: Próprio autor, 2023.

Foram incluídos artigos que abordassem sobre a temática proposta em português e inglês, apresentados com texto na íntegra, disponíveis para leitura e publicados no período de 2013 à 2023. Foram excluídos artigos de revisão e aqueles com tangenciamento do tema, duplicados nas bases de dados, estudos pagos para leitura, teses, dissertações, monografias e estudos anterior ao ano de 2013.

Foi realizada a primeira leitura das publicações considerando o título e resumo, logo após, os artigos selecionados com relação a temática

proposta foram lidos na íntegra e organizados segundo sua relação ao tema (Figura 1).

Foram encontrados 2728 trabalhos utilizando as combinações dos descritores (04 encontrados na Scielo, 703 no Medline, 46 no Lilacs e 1976 no Google Acadêmico), sendo excluídos 951 duplicatas. Após leitura do título foram descartados 1228 artigos aqueles que não contemplam o objetivo deste trabalho. Assim, restaram 549 publicações. Logo, realizou-se a leitura dos resumos, onde foram selecionados 39 artigos que posteriormente foram analisados na íntegra, ficando somente 10 artigos para serem discutidos neste trabalho (02 disponíveis no Medline e 08 no Google Acadêmico). A análise final buscou verificar se os estudos abordavam especificamente a sífilis adquirida em idosos e a realização no Brasil (imagem 1).

Imagem 1 – Fluxograma da coleta de dados.

Fonte: Próprio autor, 2023.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os materiais selecionados para a construção desta revisão abordaram dados epidemiológico sobre o perfil dos pacientes diagnosticados com sífilis adquiridas no Brasil, nos últimos dez anos.

Portanto, consta no Quadro 1 a distribuição dos principais dados extraídos dos 10 (100%) artigos que compuseram esta revisão (Medlyne – N=02/ 20% e Google Acadêmico – N=08/ 80%): autores envolvidos, título do artigo, ano de publicação, tipo de estudo, objetivo alcançado e os principais resultados.

Dentre essas publicações foram encontrados estudos descritivos (N = 03/ 30%), ecológicos (N = 03/ 30%), exploratórios(N = 02/ 20%), transversal (N = 01/ 10%) e observacional analítico (N = 01/ 10%), publicados em 2019 (N = 02/ 20%), 2020 (N = 02/ 20%), 2021 (N = 01/ 10%), 2022 (N = 03/ 30%), e 2023 (N = 02/ 20%).

Quadro 2: Resultados encontrados nesta revisão integrativa

Autor	Título	Ano	Tipo de estudo	Objetivo	Priores
	Medline				
Bezerra ¹¹	Burden of syphilis in Brazil and federated units, 1990-2016: estimates from the Global Burden of Disease Study 2019	2022	Estudo descritivo	Apresentar informações sobre a principal carga imposta pela sífilis gerada pelo Global Burden of Disease (GBD) Study 2019 para o Brasil e seus 27	Nes ana da : e su uni fed Hor mu tax: inci sífil hak

unidades
federadas.

Bra
prir
aqu
etá
anc
as r
apr
valc
elev
ind
o p
esti
bra
que
ma
inci
anc
três
cor
fora
Ma
Sul
do
elas
not
esti
Ma
(Nc
teve
alta
mé
de:
os t
pre

Barros ⁶	Syphilis detection rate trend in aged people: Brazil, 2011–2019	2023	Estudo ecológico de série temporal	Analisar a tendência da taxa de detecção de sífilis em idosos no Brasil no período de 2011 a 2019.	For 62.5 sífil aur apr seis de: anc ide aur pre sex no 79 a ma país: ten cre: des Nor esp nos Ror Ma e P
---------------------	---	------	------------------------------------	--	--

Google Acadêmico

Oliveira ¹²	O aumento da sífilis adquirida no idoso	2019	Estudo descritivo	Levantar dados de Sífilis Adquirida em idosos e discutir a importância da	Os epi do Saú Sãc cat
------------------------	---	------	-------------------	---	--------------------------------------

estratificação por idade, para realização de prevenção de demência senil por Sífilis na fase terciária.

Nonato 13	Panorama da Sífilis no município do norte brasileiro no período de 2013 a 2017	2019	Estudo descritivo	<p>Analisar os dados epidemiológico da população do município de Rio Branco – Acre – Brasil com diagnóstico positivo da Sífilis entre os anos de 2013 e 2017.</p>	<p>No 201. pes rea test trep (VD cor sífil Der 58,5 per sex cor de a 30</p>
--------------	--	------	-------------------	---	---

					cor, aut par tan dia rea sífil cor
					Cor fich not cor Sífil de mu Cas no jan dez 201 ma de mu (fai a 6 raç cor fun inc
Silva ¹⁴	Perfil epidemiológico do idoso com sífilis no Município de Cascavel/PR	2020	Estudo exploratório descritivo	Analisar a prevalência de idosos com sífilis no município de Cascavel – Paraná, no período de 2013 a 2016.	
Batista ¹⁵	Panorama epidemiológico dos idosos acometidos	2020	Estudo observacional analítico	Traçar o panorama epidemiológico dos idosos	Os leva Vig Epi

por sífilis
adquirida em
um município
da zona da
mata
pernambucana

acometidos
por Sífilis
Adquirida no
município da
Vitória de
Santo Antão –
Pernambuco
por
TAE
mo
cas
Adc
que
fora
em
60
Ver
que
per
gêr
de
aut
par
ana
mo
zor

Medeiros 16 Sífilis adquirida na população de 50 anos ou mais: distribuição geográfica e tendências 2021 Estudo ecológico exploratório Avaliar a prevalência de sífilis adquirida na população ≥50 anos residente em Santa Catarina, sua distribuição geográfica e tendência no período 2013-2018. Du
de
fora
4.5
sífil
em
Cat
aur
em
sex
um
des
ma
esp

				faix
				50 a
				ava
				raçã
				que
				acc
				da
				bra
				No
				201
				reg
				Bra
				inte
Santos ¹⁷	Análise do número de internações por sífilis em idosos no Brasil entre 2010 e 2019 por faixa etária	2022	Estudo ecológico descritivo	Descrever a tendência das taxas de internação por sífilis em idosos no Brasil entre 2010 e 2019
				sífil
				mu
				de
				rep
				um
				cre:
				sign
				rela
				pre
				IST
				obs
				até

					As ana pre evic um de da no ma faix 39 pop níve níve e m inco ens fun ens inco fim tive cor atra bio labo par cole
Medeiros 18	Perfil epidemiológico da sífilis no Rio Grande do Norte: um comparativo entre 2019 e 2021	2022	Estudo transversal	Mapear o perfil epidemiológico da sífilis adquirida, notificados no DATASUS, no Estado do Rio Grande do Norte/RN, nos anos de 2019 e 2021	
Santos ¹⁹	Análise epidemiológica da Sífilis Adquirida na	2023	Estudo exploratório	Analisar e discutir o perfil epidemiológico da Sífilis adquirida na	Nes der afe sífil gêr

Região Norte
do Brasil

região Norte
do Brasil, por
meio de dados
obtidos no
Sinan.
ap
ma
foi
ma
faix
20
per
raç
cor
ens
just
pre
doe
gru
atre
de
ma
cor
as p
des
onc
ma
apr
resi
util
pre
pro
ass
mé
pre

Após análise crítica dos artigos selecionados para a construção desta revisão sobre sífilis adquirida, foi possível extrair alguns dados importantes sobre perfil clínico-epidemiológico desses pacientes reagentes. Portanto, na Tabela 01 consta a distribuição desses dados, que foram distribuídos por variáveis, sendo elas: sexo, idade, raça, grau de escolaridade, região e diagnóstico.

Desta maneira, no Brasil, nos últimos dez anos, houve uma maior preponderância de pacientes idosos reagentes para sífilis adquirida (sexo feminino – N=06/60%, com faixa etária \geq 60 anos – N=06/60%), autodeclaradas raça/cor parda (N=03/30%), com ensino fundamental fundamenta/ médio completo e incompleto (ambos N=02/20% respectivamente), residentes da região Nordeste (N=04/40%), nos estados no Maranhão (N=02/20%), Pernambuco (N=01/10%) e Rio Grande do Norte (N=01/10%), diagnosticadas através de exames laboratoriais (VDRL) (N=02/20%).

Tabela 01 – Perfil epidemiológico dos pacientes com sífilis adquirida no Brasil, conforme as variáveis: sexo, idade, raça, grau de escolaridade, região e diagnóstico.

VARIÁVEIS	N°	%
Sexo		
Feminino	06	60%
Masculino	04	40%
Idade		
20 a 39 anos	03	30%
50 a 59 anos	01	10%
\geq 60 anos	06	60%

Raça		
Parda	03	30%
Branca	02	20%
Dado não informado na pesquisa	05	50%
Grau de escolaridade		
Analfabeto	01	10%
Ensino fundamental/ médio incompleto	02	20%
Ensino médio completo	02	20%
Dado não informado na pesquisa	05	50%
Região com a maior prevalência de casos		
Norte	02	20%
Nordeste	04	40%
Sul	02	20%
Sudeste	01	10%
Dado não informado na pesquisa	01	10%
Diagnóstico		
Exames laboratoriais (VDRL)	02	20%
Dado não informado na pesquisa	08	80%
TOTAL	10	100%

Fonte: Próprio autor, 2023.

Analisando os resultados dos autores selecionados para a construção desta pesquisa, pode-se perceber que a sífilis, no que se refere a sua epidemiologia, é uma IST bastante heterogênea entre os gêneros, ou seja, homens e mulheres não somente apresentam diferentes níveis de risco biológico, como também as suas manifestações clínicas e a probabilidade comportamental de adquirir e transmitir essa doença, são bastante distintas.¹¹

Nos estudos de Barros⁶, Bezerra¹¹, Oliveira¹², Nonato¹³, Batista¹⁵ e Santos¹⁷, as mulheres brasileiras apresentaram maiores cargas da doença em comparação aos homens, demonstrando uma maior vulnerabilidade dessa população à essa doença. No cenário nacional, os pesquisadores afirmaram existir entre ambos os sexos, uma diferença gigantesca na incidência dessa IST, os homens por exemplo, tendem a procurar com menos frequência os cuidados de saúde, explicando assim, as menores taxas de detecção precoce, levando-os a um diagnóstico tardio e consequentemente a maiores probabilidades de morbidade.

De acordo com Barros⁶, Oliveira¹² e Batista¹⁵ população idosa vem crescendo gradativamente em todo o mundo, devido ao aumento na expectativa de vida (79 anos para mulheres e 72 anos para os homens), o que justifica o maior número de ocorrência na faixa etária ≥ 60 anos.

As pontuações de Santos¹⁷ sobre este assunto são bem interessantes, segundo ele, as mulheres idosas na perimenopausa, apresentam baixos níveis de estrogênio, causando uma diminuição da lubrificação e por conseguinte um estreitamento da mucosa vaginal, predispondo durante as relações sexuais, microabrasamentos da parede facilitando assim, a transmissão de ISTs, como a sífilis. Outros fatores que contribuem para a vulnerabilidade desse grupo etário, em relação ao aumento de infecções, são as mudanças fisiológicas decorrentes do avanço da idade (diminuição da imunidade celular/humoral, na produção de anticorpos e uma menor ativação de células T), e a falta de informação sobre os perigos de relações sexuais inseguras.

Apesar do maior aumento de sífilis adquirida ter sido observado na população feminina, é válido enfatizar que nos homens também foi observado um considerável aumento na taxa de detecção dessa IST, conforme pontua Oliveira¹², Medeiros¹⁶, Medeiros¹⁸, Santos¹⁹.

Segundo Barros⁶ e Medeiros¹⁸ os homens são mais suscetíveis a IST devido ao maior número de parceiros sexuais em todas as suas vidas, e se tratando de idades mais avançadas essa realidade não poderia ser diferente, afinal de contas, os idosos tendem a utilizar com mais frequência fármacos para disfunção erétil, favorecendo assim, a manutenção da atividade sexual. Associado a esse fato, existe ainda a negligência no uso do preservativo, a dificuldade no acesso a assistência e acompanhamento na atenção básica, sem mencionar o estilo de vida e os fatores sociais/ambientais. Todos esses fatores estão diretamente ligados à uma maior taxa de morbimortalidade precoce no sexo masculino.

Sobre o maior número de casos na raça/cor parda, Nonato¹³, Batista¹⁵ e Santos¹⁹ ratificam que esse predominou é justificado pela maior parte da população brasileira pertencer a esta etnia. De acordo com os estudos sociológicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística²⁰ (IBGE), os indivíduos pardos são aqueles considerados a partir da sua diversidade, mistura inter-racial (mestiços) e diferença entre pessoas mestiças não possuidoras de características muito bem definidas. Soares²¹ ratifica que a sífilis adquirida não prepondera em uma etnia ou grupos específicos, esse dado também pode ser atribuído a uma possível subnotificação na região.

No referente à escolaridade, os dados apresentados nesta revisão são um facilitador para criação de políticas públicas voltadas para a prevenção de Sífilis Adquirida, afinal de contas, os resultados mostram uma maior notificação nos casos de sífilis na população menos instruída – somando os resultados de ensino fundamental/médio incompleto (N=02/20%) e analfabetos (N=01/10%). Sobre isso, Medeiros¹⁸ e Batista¹⁵ destacam a importância da educação em saúde como medida preventiva da doença.

Enquanto Oliveira¹² e Santos¹⁹ reiteram o quanto necessário é a necessidade de políticas públicas voltadas para este nível de escolaridade, serem implantadas a população idosa.

É afirmado por Domingues²² que quanto menor for o nível de escolaridade, maiores dificuldades as pessoas terão no acesso à informação, gerando uma compreensão limitada da importância dos cuidados de saúde e, conseqüentemente, de medidas preventivas.

Conforme é mostrado na Tabela 01, a região Nordeste apresentou a maior quantidade de caso de sífilis adquirida, especialmente no estado do Maranhão^{6,11}. Esses resultados também são encontrados nas pesquisas de Domingues²² e Marques²³, segundo as hipóteses levantadas pelos autores, os fatores que acabam justificando as maiores taxas de morbimortalidade de sífilis nessa região, são: (1) os menores números de serviços de saúde profissionais; (2) frágeis serviços de saúde nesta região; e (3) falhas no uso de protocolos de diagnóstico e tratamento pelos profissionais de saúde.

Bezerra¹¹ e Nonato¹³ fazem em seus estudos, considerações relevantes sobre a sífilis gestacional. De acordo com os autores, dados nacionais da vigilância epidemiológica mostraram um aumento crescente nas taxas de sífilis congênita, de até três vezes. Por esta razão, destaca-se a importância do pré-natal, sendo possível por meio dele, a identificação precoce da doença.

Os resultados de Macêdo²⁴ corroboram como os encontrados nessa pesquisa. Esse aumento nas taxas de nascidos vivos com doenças congênitas, inclusive a sífilis, no Brasil, nos anos de 2010 a 2019, mostram o quanto desafiador é controlar a sífilis gestacional no país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde as dificuldades de controle persistem.

Nonato¹³ pontua que um inadequado acompanhamento médico, poucas consultas no pré-natal, pacientes que residem em locais de difícil acesso, associado a um tratamento inadequado ou a falta de tratamento do

parceiro, são fatores que acabam contribuindo para esse aumento de sífilis na gestação. Pois um diagnóstico precoce, principalmente nos primeiros meses de vida da criança, em conjunto com o tratamento, são elementos considerado pelo autor, fundamentais para erradicar essa infecção nos recém-nascidos.

Torna-se crucial atualizar intervenções dirigidas às mulheres grávidas, sobre o reconhecimento da complexidade e o dinamismo das IST, prestando especial atenção aos fatores de risco relativos a aspectos comportamentais, sociodemográficos, condições de vida, e mudanças organizacionais no setor de saúde serviços e sistema.^{25, 26} No Brasil, o MS por meio do SUS oferece a população, testagem e tratamentos gratuitos para sífilis em unidades básicas de saúde, considerando exames e esquemas terapêuticos diferenciados para sífilis gestacional, congênita e sífilis adquirida.²⁷

Bezerra¹¹ assegura que os teste pré-natal para sífilis reduziram as dificuldades no acompanhamento do paciente, revelando taxas mais altas do que o esperado no Brasil. Além disso, durante os períodos de 2014 a 2017 houve uma escassez de penicilina G benzatina (BPG), procaína e cristalino formulações, influenciando negativamente o tratamento da sífilis, influenciando diretamente no aumento da incidência da doença.

Nesta revisão os achados sobre os diagnósticos afirmam que os critérios de escolha dos exames utilizados, foram segundo a fase evolutiva da doença. portanto, na pesquisa de Nonato¹³ e Medeiros¹⁸ o exame laboratorial VDRL de primeira escolha foi o mais utilizado, pois ele faz a titulação treponêmica no sangue do hospedeiro. Após confirmação da infecção, segue-se o tratamento terapêutico pela equipe multiprofissional de saúde.

É garantido por Barros⁶ que o diagnóstico e o tratamento para sífilis são rápidos e extremamente eficazes. Sobre este assunto, Escoba²⁸ e Clerici²⁹ alegam que os exames para detectar essa doença (não treponêmicos e

treponêmicos), devendo ser interpretados em consonância com os achados clínicos e histórico do paciente, bem como os testes laboratoriais. Sendo assim, na fase inicial ou primária da infecção, e até na fase de latência, a sífilis pode ser detectada por meio de diagnóstico laboratorial diretos: imunofluorescência direta (IFD), microscopia de campo escuro e técnicas de amplificação genômica.

Vale ressaltar, que com o advento das facilidades ao acesso de meios de comunicação, como através das mídias sociais, ficou possível obter informações de maneira mais rápida quanto a prevenção da sífilis. Dessa forma, observa-se a necessidade de ações educativas para saúde pública que visem a conscientização da população sobre os perigos de uma vida sexual descuidada. Portanto, informações a respeito de métodos preventivos e tratamentos contra a IST são relevantes, no intuito de incentivar a adoção do processo preventivo e, conseqüentemente contribuir para a diminuição dos casos.¹⁹

04 CONSIDERAÇÃO FINAIS

Foi observado nesse estudo uma alta incidência de sífilis adquirida na população idosa no âmbito Nacional, principalmente na Região Nordeste, dando ênfase ao Estado do Maranhão. Esses pacientes se autodeclararam pertencentes a etnia parda.

Essa alta incidência em todo o Brasil, destaca a necessidade de maiores planejamentos e desenvolvimentos de ações eficazes e multidisciplinares para a prevenção e assistência adaptada a esse público.

Com os resultados obtidos por meio desse estudo, pode-se perceber a importância da capacitação de todos os profissionais da saúde, inclusive os que atuam na atenção básica, para quando necessário, estarem prestando as devidas informações a respeito da prevenção das IST's na população idosa, inclusive a sífilis.

REFERÊNCIAS

1. Mahmud IC, Clerici DJ, Santos RCV, Behar PRP, Terra NL. Sífilis adquirida: uma revisão epidemiológica dos casos em adultos e idosos no município de Porto Alegre/RS. Rev. Epidemiol. Controle Infecç.: Santa Cruz do Sul; Abr-Jun; p. 177-184; 2019.
2. Natário JAA, Menezes G, Martin MFO, Guareschi N, Zanusso PB, Gomes GP, Mano MBC, et al. Sífilis adquirida em idosos: uma revisão integrativa. Research, Society and Development: vol. 11; nº 2; 2022
3. Oliveira NS, Juskevicius LF. O aumento da sífilis adquirida no idoso. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa: vol. 16; nº 45; out./dez.; 2019
4. Menezes LBA, Soares JS, Santos JN, Araújo JLM. O idoso e sífilis adquirida: uma revisão integrativa. 2022
5. Silva MH, Santos ACM, Oliveira ÉT, Pereira SG. Epidemiologia da sífilis na terceira idade no município de patos de minas – mg entre os anos de 2010 e 2020. Revista científica saúde e tecnologia: vol.1; nº 3; 2021
6. Barros ZS, Rodrigues BGM, Frotal KMG, Penha JC, Nascimento FF, Rodrigues MTP, Mascarenhas MDM. Tendência da taxa de detecção de sífilis em pessoas idosas: Brasil, 2011–2019. Rev Bras Epidemiol: 2023.
7. Conceição HN, Câmara JT, Pereira BM. Análise epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita. Saúde em Debate: vol. 43; p. 1145–1158; mar.; 2020.
8. Silva GF, Ogura AF, Girardello DTF, Novais VG. Perfil epidemiológico do idoso com sífilis no município de Cascavel/PR. Revista Interdisciplinar em Saúde: Cajazeiras; p. 16-32; 2020
9. Soares JS, Araújo JLM, Silva ABM, Menezes LBA. Sífilis adquirida em idosos brasileiros: revisão integrativa. 2022

10. Souza AAM, Ribeiro GNB, Rosa NO, Malheiros ABA, Serqueira JR. Sífilis adquirida em pessoas com 60 anos ou mais: implicações sociais, políticas e de cuidado. Unifimes: 2022.
11. Bezerra JMT, Castro PASV, Machado CJ, Carneiro M. Burden of syphilis in Brazil and federated units, 1990-2016: estimates from the Global Burden of Disease Study 2019. Rev Soc Bras Med Trop.: 2022
12. Oliveira NS, Juskevicius LF. O aumento da sífilis adquirida no idoso. Rev UNILUS Ensino e Pesquisa: vol. 16; n° 45; out./dez; 2019
13. Nonato OCS, Martins RB, Sussuarana SBS, Costa LLMA. Panorama da Sífilis no município do norte brasileiro no período de 2013 a 2017. Rev. Epidemiol. Controle Infecç. Santa Cruz do Sul.: Jan-Mar; p. 52-58; 2020.
14. Silva GF, Ogura AF, Girardello DTF, Novais VG. Perfil epidemiológico do idoso com sífilis no município de cascavel/PR. Revista Interdisciplinar em Saúde, Cajazeiras; p. 16-32; 2020,
15. Batista MAL, Vasconcelos CMR, Vasconcelos EMR, Santos ZC. Panorama epidemiológico dos idosos acometidos por sífilis adquirida em um município da zona da mata pernambucana. Revista de Atenção à Saúde: São Caetano do Sul; São Paulo; vol.18; n° 65; p. 26-37; jul./set.; 2020
16. Medeiros MR, Parma GOC, Trevisol FS, Moehlecke BP. Sífilis adquirida na população de 50 anos ou mais: distribuição geográfica e tendências. Rev. Scientia Medica Porto Alegre: vol. 31; p. 1-10; jan.-dez.; 2021
17. Santos LLMT, Carvalho ABS, Oliveira AG, Rossi ACD, Nicoletti C, Dias EAC, Nóbrega IP, et al. Análise do número de internações por sífilis em idosos no Brasil entre 2010 e 2019 por faixa etária. Research, Society and Development: vol. 11; n° 12; 2022
18. Medeiros LNB, Macêdo Júnior AM, Caldas CLCNF, Duarte ARA, Câmara AG, Sueleide Cristina, Santos D, Alcoforado DSG. Perfil epidemiológico da

sífilis no Rio Grande do Norte: um comparativo entre 2019 e 2021.

Research, Society and Development: vol. 11; nº 8; 2022

19. Santos COB, Costa GLL, Pimenta JS, Pereira LIM, Santos FS. Análise epidemiológica da Sífilis Adquirida na Região Norte do Brasil. Revista Eletrônica Acervo Saúde. Vol. 23; 2023

20. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016/2019. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2019.

21. Soares EDS. Incidência de sífilis adquirida em uma cidade da microrregião do sudoeste baiano. Adquirida no idoso. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa: vol. 16; nº 45; out./dez.; RBAC; p. 115-19; 2019.

22. Domingues RM, Szwarcwald CL, Souza Junior PR, Leal Mdo C. Prevalence of syphilis in pregnancy and prenatal syphilis testing in Brazil: birth in Brazil study. Rev Saude Publica. 2014; p. 766-74.

23. Marques SM, Lopes AKB, Roncalli AG, Lima KC. Trends of syphilis in Brazil: A growth portrait of the treponemic epidemic. PLoS One: 2020.

24. Macêdo VC, Lira PIC, Frias PG, Romaguera LMD, Caires SFF, Ximenes RAA. Risk factors for syphilis in women: case-control study. Rev Saude Publica: 2017.

25. Lafetá KR, Martelli Júnior H, Silveira MF, Paranaíba LM. Maternal and congenital syphilis, underreported and difficult to control. Rev Bras Epidemiol. 2016; p. :63-74.

26. Cooper JM, Michelow IC, Wozniak PS, Sánchez PJ. In time: the persistence of congenital syphilis in Brazil – More progress needed! Rev Paul Pediatr.: 2016; p. 251.

27. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis 2015. Brasília: Ministério da Saúde; 2015.

28. Escobar ND, Gilo NF, Castro BS, Prieb A, Sousa MTB. Perfil epidemiológico de sífilis adquirida nas regiões do Brasil no período de 2010 a 2019. Amazônia: Science & Health; p. 51-63; 2020

29. Clerici DJ, Santos RCV, Behar PRP, Terra NL. Sífilis adquirida: uma revisão epidemiológica dos casos em adultos e idosos no município de Porto Alegre/RS. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção: 2019

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!